

УДК 332.834

DOI 10.5281/zenodo.18310343

Научная статья

ЭСКРОУ-СЧЕТА КАК ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ИСП

ESCROW ACCOUNTS AS A TOOL FOR FINANCING CONSTRUCTION: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES FOR ISP PARTICIPANTS

СТОЛЯРОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ,

*Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет.*

STOLYAROV ANDREY IVANOVICH,

Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering.

В статье рассматривается применение эскроу-счетов в качестве инструмента финансирования строительства. Проводится анализ преимуществ и недостатков использования эскроу-счетов для различных участников строительного процесса, включая покупателей недвижимости, застройщиков и банки. Исследуется влияние данной схемы финансирования на снижение рисков, повышение прозрачности и стимулирование развития строительной отрасли. Оцениваются потенциальные барьеры и ограничения, связанные с использованием эскроу-счетов, такие как стоимость обслуживания, бюрократические процедуры и влияние на ликвидность застройщиков. На примере анализа конкретных бизнес-процессов, связанных с приобретением земельного участка и возведением объекта недвижимости, а также на основе анализа отечественной и зарубежной практики предлагаются рекомендации по оптимизации применения эскроу-счетов для повышения эффективности финансирования строительства и защиты интересов всех участников, акцентируя внимание на балансе между сторонами сделки.

The article discusses the use of escrow accounts as a construction financing tool. The advantages and disadvantages of using escrow accounts for various participants in the construction process, including real estate buyers, developers and banks, are analyzed. The impact of this financing scheme on reducing risks, increasing transparency and stimulating the development of the construction industry is being investigated. Potential barriers and limitations associated with the use of escrow accounts are being assessed, such as maintenance costs, bureaucratic procedures, and the impact on developers' liquidity. Using the example of an analysis of specific business processes related to the acquisition of land and the construction of real estate, as well as based on an analysis of domestic and foreign practice, recommendations are offered on optimizing the use of escrow accounts to increase the efficiency of financing construction and protect the interests of all participants, focusing on the balance between the parties to the transaction.

Ключевые слова: эскроу-счет, строительство, финансирование, дольщик, риск, гарантия, прозрачность, недвижимость.

Key words: escrow account, construction, financing, shareholder, risk, guarantee, transparency, real estate.

Введение.

Строительная отрасль уже давно характеризуется потребностью в крупных инвестициях и значительными угрозами из-за длительности реализации планов и изменчивости рыночной конъюнктуры. Обычные способы инвестирования, такие как привлечение инвесторов, имели ряд недостатков, в частности, риск нецелевого расходования денег и вероятность неплатежеспособности застройщика. В связи с этим счета условного депонирования (эскроу-счета) стали восприниматься как инновационный подход, способный повысить открытость и надежность денежных операций в строительстве [10]. Данная работа посвящена изучению использования счетов эскроу как способа финансирования строительных работ, изучению их положительных и отрицательных сторон для различных участников рынка, а также определению рекомендаций для улучшения сотрудничества между банками и застройщиками при переходе на систему проектного финансирования жилищного строительства с применением эскроу-счетов.

Взаимодействие между банком, клиентом и исполнителем при использовании счетов условного депонирования.

Рис. 1 Схема эскроу в ИЖС

Стремясь приобрести земельный участок и возвести на нем объект недвижимости, клиент начинает процесс с регистрации на специализированной платформе и подключения своего аккаунта к организации через систему ЕСИА, что ранее позволяло запрашивать через портал Росреестра общедоступные выписки из ЕГРН, включая информацию об основных характеристиках, зарегистрированных правах, переходах прав, договорах долевого участия и других объектах недвижимости. В то же время клиент собирает необходимую информацию для подачи заявки на аккредитацию в банке. Одновременно на той же платформе регистрируется потенциальный подрядчик, который также проходит процедуру аккредитации в финансовом учреждении, предоставляя необходимый пакет документов [5]. После успешного прохождения аккредитации обеих сторон — клиента и подрядчика — финансовым учреждением,

начинается этап отбора. Клиент загружает в систему параметры и характеристики своего проекта, а исполнитель публикует информацию о своих возможностях и типовых проектах. Клиент выбирает наиболее подходящий проект и конкретного подрядчика для его реализации.

Важным юридическим аспектом является заключение трехстороннего соглашения между финансовым учреждением, клиентом и исполнителем. В рамках этого соглашения формируется финансовый механизм сделки. Клиент вносит собственные средства на специальный депозитный счет, открытый в финансовом учреждении. В то же время финансовое учреждение принимает решение о предоставлении займа подрядчику на сумму, необходимую для строительства. Эти кредитные средства также размещаются на том же счете условного депонирования [6]. Таким образом, все финансовые ресурсы, предназначенные для строительства, сосредоточены на счете, что гарантирует их целевое использование и обеспечивает безопасность для клиента.

При этом сфера ответственности подрядчика в рамках данного процесса четко ограничена выполнением строительно-монтажных работ, непосредственно связанных с возведением объекта капитального строительства. В его обязанности входит: устройство фундамента, подключение к инженерным сетям, возведение стен и кровли, обустройство теплового контура, монтаж внутренних инженерных систем, а также внутренняя и внешняя отделка [2]. Работы, связанные с освоением территории и созданием инфраструктуры вокруг объекта, не входят в круг его обязанностей, что конкретизирует и сужает его роль по сравнению с общим описанием процесса. Согласно этой схеме, клиент самостоятельно приобретает земельный участок и выбирает проект из предложенных на платформе «Строим.дом.рф», где загружать проекты могут только аккредитованные организации, что уточняет первоначальное описание специализированной платформы. После выбора проекта и подрядчика финансовое учреждение размещает денежные средства клиента на депозитном счете.

На следующем этапе подрядчик инициирует процесс получения кредита, предоставляя финансовому учреждению необходимый пакет документов. После финансового анализа и оценки соответствия требованиям проектного финансирования финансовое учреждение принимает решение о кредитовании и заключает трехсторонний договор между клиентом, исполнителем и кредитной организацией. По окончании подписания контракта подрядчику предоставляются кредитные средства, а средства клиента остаются на депозитном счете до завершения строительных работ, что подробно описывает механизм финансирования, изложенный в общем описании.

Строительный процесс разбивается на четкие этапы (фундамент, стены, кровля и т. д.), которые как раз и соответствуют перечисленным обязанностям подрядчика. Подрядчик приступает к работе, последовательно выполняя эти этапы. После завершения каждого из них средства с эскроу-счета переводятся подрядчику в соответствии с условиями договора. Этот поэтапный механизм раскрытия эскроу-счета обеспечивает контроль за ходом работ и их качеством, поскольку оплата происходит только по факту выполненных и принятых этапов [1].

После завершения всех строительных работ, включая внутреннюю и наружную отделку, подписывается итоговый акт сдачи-приемки объекта, после чего заказчик регистрирует право собственности на объект в ЕГРН. Только затем оставшиеся средства на эскроу-счете окончательно раскрываются и перечисляются подрядчику. После предоставления выписки из ЕГРН и подписанного акта приёмки банк инициирует раскрытие эскроу-счёта и переводит средства подрядчику. Финальными шагами являются государственная регистрация прав собственности заказчика на построенный объект и передача подрядчику выписки из ЕГРН, что служит документальным подтверждением успешного завершения обязательств.

Таким образом, представленная схема финансирования на рисунке 1 [2] обеспечивает прозрачность расчетов, снижает финансовые риски клиента и гарантирует целевое использо-

вание ресурсов, предъявляя при этом повышенные требования к подрядчику по аккредитации, таким образом, представленная схема финансирования обеспечивает прозрачность расчетов, снижает финансовые риски клиента и гарантирует целевое использование ресурсов. ресурсы, предъявляя при этом повышенные требования к подрядчику в отношении аккредитации, финансовой стабильности и соблюдения сроков строительства. Весь процесс оформления и расчетов находится под контролем финансового учреждения как независимого эскроу-агента, что обеспечивает безопасность расчетов и интересы всех участников сделки. Однако данная схема несбалансирована: она в основном выгодна заказчику и банку, создавая значительные риски и несовершенства для подрядчика, что вносит дисбаланс в процесс выполнения строительно-монтажных работ [7].

Анализ выгод и ограничений для участников строительного рынка.

Для более глубокого понимания преимуществ и недостатков такого подхода важно рассмотреть их детально [9]. Эскроу-счета, как инструмент финансирования строительных проектов, обладают рядом существенных достоинств:

- защищены интересы обеих сторон — как заказчика, так и подрядчика;
- при реализации строительных проектов появляется возможность использовать средства материнского капитала или оформить ипотечный кредит;
- средства на счете надежно защищены от арестов в рамках исполнительного производства или в случае банкротства;
- предоставляется налоговый вычет;
- услуги строительных компаний, работающих с индивидуальными жилыми домами через эскроу-счета, не облагаются НДС;
- открытие и обслуживание счета осуществляется бесплатно во всех банковских учреждениях;
- при строительстве с использованием счета условного депонирования банк не требует дополнительного обеспечения при оформлении ипотеки: в качестве обеспечения выступает только земельный участок, а после завершения строительства – построенный дом;
- ипотечный кредит может быть оформлен в любом банке, независимо от места открытия счета условного депонирования;
- согласно изменениям, вступившим в силу 1 марта 2025 года, льготные семейные и ИТ-ипотечные программы доступны только при использовании эскроу-счетов — государственные субсидии могут быть переведены только на эти счета.

Недостатки эскроу-счетов связаны не только с условиями их использования, такими как ограничение выбора стандартными проектами и аккредитованными подрядчиками в регионе, что делает невозможным реализацию уникального проекта или привлечение личной строительной бригады, но и с более глубокими системными и рыночными рисками. Ключевым финансовым риском является ограничение гарантии Агентства по страхованию вкладов суммой в 10 млн рублей, что создаёт риск потери средств для дорогостоящих проектов, особенно в регионах с высокой стоимостью строительства, таких как Московская, Ленинградская области и Краснодарский край [8].

Внедрение счетов условного депонирования, помимо увеличения стоимости работ, может стимулировать консолидацию рынка и доминирование крупных игроков, поскольку малые и средние компании сталкиваются с трудностями в получении финансирования и повышением процентных ставок.

По мнению экспертов, для девелоперов значительными проблемами являются:

- отсутствие прямого финансирования процессов;
- сложная процедура утверждения проектов;
- ограниченное количество одобренных заявок;

- трудности с получением кредитов под уже открытые счета;
- являются существенными проблемами для девелоперов.

Дополнительным серьезным риском является потенциальный рост так называемого потребительского экстремизма. Согласно новой процедуре, заказчик принимает работу, регистрирует право собственности, и только после этого подрядчик получает окончательный расчет. Это создает ситуацию, когда покупатель может отказаться подписывать акт приема-передачи без объяснения причин. В результате недвижимость, построенная на средства подрядчика, остается на земле заказчика, а деньги блокируются. Хотя ожидается, что доля таких случаев не превысит нескольких процентов, сам механизм создает значительную уязвимость для подрядчика, усугубляя общий дисбаланс рисков в модели условного финансирования.

Рекомендации по оптимизации взаимодействия банков и застройщиков при проектном финансировании.

С целью оптимизации взаимодействия банков и строительных компаний при переходе на проектное финансирование долевого строительства с использованием счетов эскроу были разработаны указания совместно с Министерством строительства Российской Федерации, Центральным банком России и АО «ДОМ.РФ» [3].

Строительным компаниям, пользующимся банковскими кредитами, в первую очередь рекомендуется при обращении в банк оперативно и качественно подготовить документы. Для текущих проектов, планирующих дальнейшее финансирование за счет кредитов, заявку следует подавать как можно скорее, чтобы избежать перебоев с финансированием. Планируя новые проекты, необходимо заранее подготовить пакет документов. Для выбора оптимальных условий допускается обращение в несколько банков одновременно.

Важно понимать, что для успешного сотрудничества ключевую роль играет не только своевременная подача заявки, но и безупречное качество документов. Они должны быть полными, надежными и надлежащим образом оформленными, включая все необходимые согласования с ответственными лицами и государственными органами, а также отсутствие ошибок в проектной документации [4]. Если банк запрашивает внесение изменений, разработчику рекомендуется выполнить их незамедлительно — примерно в течение пяти рабочих дней, чтобы сократить время, необходимое для рассмотрения заявки.

Для эффективной работы в новых условиях разработчикам рекомендуется создать специализированные отделы или назначить ответственных специалистов, имеющих опыт проектного финансирования и взаимодействия с банками. При подготовке к кредитованию следует учитывать критерии Банка России для заемщиков-застройщиков, использующих счета эскроу, а также стандарты качества АО «ДОМ.РФ» для оптимизации взаимодействия. В обязательном порядке необходимо своевременно и корректно размещать всю необходимую информацию в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС).

Банки, в свою очередь, должны обеспечить максимальную прозрачность и доступность информации для застройщиков. Для этого рекомендуется создать на сайте банка специальный раздел с подробной информацией о кредитных продуктах для проектного финансирования, полным перечнем необходимых документов и рекомендациями по их оформлению, а также контактными данными ответственных сотрудников и горячих линий. Для предварительной оценки желательно разместить онлайн-калькулятор для расчета ставки по кредиту и инструкции по заполнению заявки.

Внутренние процессы рассмотрения заявок должны основываться на разумности и оптимальных сроках. Список запрашиваемых документов должен быть достаточным для оценки проекта, но без чрезмерных требований. Вам следует активно использовать данные из Единой информационной системы. Общий срок рассмотрения заявки и принятия решения (как положительного, так и отрицательного) рекомендуется установить в течение 45 рабочих дней. В течение этого времени банк обязан проинформировать клиента о сроках, оказать

консультационную поддержку и проинформировать его о необходимости доработки документов.

Для стандартизации и повышения операционной эффективности банкам необходимо разработать и внедрить внутренние нормативные акты, которые подробно описывают процедуру кредитования разработчиков, включая перечень документов, порядок взаимодействия между подразделениями и систему контроля времени. Желательно рассмотреть возможность организации электронного документооборота с разработчиками через веб-сайт. В качестве инструмента синхронизации усилий можно использовать технологическую кредитную карту, которая определяет обязанности и сроки выполнения для каждой стороны. Особое внимание следует уделить обучению персонала и обеспечению единых стандартов работы во всех подразделениях. В случае отказа в кредите банк обязан направить застройщику мотивированное сообщение с объяснением причин в течение трех рабочих дней.

Заключение.

Рассмотренная модель финансирования строительства через эскроу-счета представляет собой сложную систему, имеющую свои преимущества и недостатки. С одной стороны, она обеспечивает открытость и защиту прав потребителей, целевое расходование средств и минимизацию рисков. С другой стороны, риски и дисбалансы возникают у подрядчика, к которому предъявляются повышенные требования. Необходимо учитывать возрастающую сложность доступа к кредитам для малого и среднего бизнеса и риск нарушения прав потребителей. Чтобы сбалансировать интересы всех участников и обеспечить продуктивное функционирование процесса, необходимы дальнейшие действия по упрощению процедур взаимодействия банков и строительных компаний, чтобы использование условного депонирования не только гарантировало безопасность клиентов, но и стимулировало конкуренцию и повышало качество строительства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дельцова Н. В., Чертыковцев Ю. В. Сфера применения договора счета эскроу // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2021. №4-3. С. 189–191. DOI 10.24412/2500-1000-2021-4-3-189-191.
2. Калачева Е. А., Раздорская В. Е. Механизм проектного финансирования жилищного строительства с применением счетов эскроу // Экономика строительства. 2021. №4 (70). С. 53–62.
3. Квициния Н. В. Перспективы развития договора эскроу в России // Legal Concept / Правовая парадигма. 2020. Т. 19, № 1. С. 51–59. DOI 10.15688/lc.jvolsu.2020.1.6.
4. Коротких А. И. Перспективы развития института эскроу соглашения в российском гражданском праве // Общество и право. 2017. №4 (62). С. 228–232.
5. Мишланова М. Ю., Дубовая В. А. Система счетов эскроу в условиях проектного финансирования жилищного строительства // Жилищные стратегии. 2023. №3. С. 299–316. DOI 10.18334/zhs.10.3.118734.
6. Пантелеева М. С., Журавлев А. Д., Резников А. М. Развитие индивидуального жилищного строительства в России: стратегии, инструменты и перспективы // Вестник Академии знаний. 2025. №1 (66). С. 400–405.
7. Погорелов К. И. Влияние внедрения проектного финансирования с использованием эскроу счетов на основные показатели жилищного строительства в Российской Федерации // Научный аспект. 2023. URL: <https://na-journal.ru/5-2023-ekonomika-menedzhment/5117-vliyanie-vnedreniya-proektnogo-finansirovaniya-s-ispolzovaniem-eskrou-schetov-na-osnovnye-pokazateli-zhilishchnogo-stroitelstva-v-rossiiskoi-federacii> (дата обращения: 17.12.2025).
8. Султанов А. А. Проблемы развития индивидуального жилищного строительства в регионах Российской Федерации // Вестник Российского университета кооперации. 2023. № 2 (52). С. 26–29.

9. Устинова Л. Н., Мухаметзянова Д. Д., Авдеев Р. А. Эффективность проектного финансирования с эскроу-счетами в жилищном строительстве // Жилищные стратегии. 2025. Т. 12, № 3. С. 333–350.

10. Щепина С. В. Использование эскроу-счетов на российском рынке ИЖС: новая реальность для строительной отрасли // Сборник трудов XXV Всероссийской научно-практической конференции. Симферополь. 2024. С. 136–140.

Поступила в редакцию: 15.01.2026

Принята в печать: 16.02.2026

© Столяров А. И., 2026.